

Descolonizando Narrativas: O Ensino de Iracema sob uma Perspectiva Interdisciplinar

Decolonizing Narratives: Teaching Iracema from an Interdisciplinary Perspective

Descolonizando narrativas: la enseñanza de Iracema desde una perspectiva interdisciplinaria

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.20415069>

Submetido em: 15/05/2026

Aceito em: 20/05/2026

Publicado em: 27/05/2026

Elda Balieiro de Castro

Graduação em Letras, Língua Portuguesa
Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

✉ balieiroelda39@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/7222115602518972>

 <https://orcid.org/0009-0001-5672-840X>

Thaila Bastos da Fonseca

Mestra em Ciências Humanas
Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

✉ thailafonseca2352@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/3280752600555651>

 <https://orcid.org/0000-0002-6632-6439>

Greicielle Rodrigues da Costa

Mestra em Ciências Humanas
Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

✉ greicielerodrigues5@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/9612631713093045>

 <https://orcid.org/0009-0008-0037-6661>

Resumo: O presente estudo analisa o ensino da obra Iracema sob uma perspectiva interdisciplinar e decolonial no contexto do Ensino Médio, ao buscar compreender como a literatura contribuir para a formação crítica dos estudantes e para a valorização das culturas indígenas. A pesquisa caracteriza-se como qualitativa, de natureza participante e fundamentada na pesquisa-ação educacional. As atividades desenvolvidas envolveram leitura crítica da obra, rodas de conversa, dramatizações, produção textual e debates acerca de colonialismo, identidade cultural e representações indígenas na literatura brasileira. Os resultados mostram que a utilização de práticas pedagógicas interdisciplinares favoreceu maior participação dos estudantes, fortalecimento da leitura crítica e problematização de discursos eurocêntricos historicamente presentes no ambiente escolar. Observou-se que a proposta contribuiu para a desconstrução de estereótipos relacionados aos povos indígenas e para o reconhecimento da diversidade cultural como elemento importante no processo educativo. Assim, o ensino de literatura, quando articulado a perspectivas decoloniais e multiculturais, pode atuar como importante instrumento de transformação social, formação humana e valorização das epistemologias indígenas no espaço escolar.

Palavras-chave: Literatura; Decolonialidade; Interdisciplinaridade; Povos indígenas; Ensino Médio.

Abstract: This study analyzes the teaching of *Iracema* from an interdisciplinary and decolonial perspective within the context of High School education, seeking to understand how literature can contribute to students' critical development and to the appreciation of Indigenous cultures. The research is characterized as qualitative, participatory in nature, and grounded in educational action research. The activities developed included critical reading of the literary work, discussion circles, dramatizations, text production, and debates about colonialism, cultural identity, and Indigenous representations in Brazilian literature. The results show that the use of interdisciplinary pedagogical practices promoted greater student participation, strengthened critical reading skills, and encouraged the questioning of historically rooted Eurocentric discourses present in the school environment. It was also observed that the proposal contributed to the deconstruction of stereotypes related to Indigenous peoples and to the recognition of cultural diversity as an important element in the educational process. Thus, literature teaching, when linked to decolonial and multicultural perspectives, can act as an important instrument of social transformation, human formation, and appreciation of Indigenous epistemologies in schools.

Keywords: : Literature; Decoloniality; Interdisciplinarity; Indigenous peoples; High School.

Resumen: El presente estudio analiza la enseñanza de *Iracema* desde una perspectiva interdisciplinaria y decolonial en el contexto de la Educación Secundaria, buscando comprender cómo la literatura puede contribuir a la formación crítica de los estudiantes y a la valorización de las culturas indígenas. La investigación se caracteriza como cualitativa, de naturaleza participativa y fundamentada en la investigación-acción educativa. Las actividades desarrolladas incluyeron lectura crítica de la obra, ruedas de conversación, dramatizaciones, producción textual y debates sobre colonialismo, identidad cultural y representaciones indígenas en la literatura brasileña. Los resultados muestran que el uso de prácticas pedagógicas interdisciplinarias favoreció una mayor participación de los estudiantes, el fortalecimiento de la lectura crítica y la problematización de discursos eurocéntricos históricamente presentes en el ambiente escolar. También se observó que la propuesta contribuyó a la desconstrucción de estereotipos relacionados con los pueblos indígenas y al reconocimiento de la diversidad cultural como un elemento importante en el proceso educativo. Así, la enseñanza de la literatura, cuando se articula con perspectivas decoloniales y multiculturales, puede actuar como un importante instrumento de transformación social, formación humana y valorización de las epistemologías indígenas en el espacio escolar.

Palabras clave: Literatura; Decolonialidad; Interdisciplinaria; Pueblos indígenas; Educación Secundaria.

1. INTRODUÇÃO

O presente estudo discute a utilização do romance *Iracema*, de José de Alencar¹, como instrumento pedagógico voltado ao incentivo da leitura e da escrita no contexto do Ensino Médio em uma escola pública do município de Tefé-AM. Conforme apontam Castro, Fonseca e Costa (2025), a escolha da obra decorreu da percepção das dificuldades apresentadas pelos estudantes em estabelecer a leitura literária como prática cotidiana, especialmente no que se refere às obras clássicas da literatura brasileira. A proposta busca compreender a literatura não apenas como conteúdo escolar, mas como possibilidade de formação crítica, cultural e social dos educandos.

A leitura é fundamental para a constituição intelectual dos sujeitos, ao contribuir para o desenvolvimento da escrita e para a ampliação das experiências socioculturais dos estudantes. Segundo Pinheiro *et al.* (2008), o contato com a literatura ajuda a construção de leitores críticos e reflexivos, capazes de interpretar diferentes realidades e ampliar suas formas de

¹ *Iracema* é um romance indianista escrito por José de Alencar e publicado originalmente em 1865, sendo considerada uma das principais obras do Romantismo brasileiro. A narrativa apresenta a relação entre *Iracema*, personagem indígena tabajara, e Martim, colonizador português, simbolizando o processo de formação identitária e cultural do Brasil durante o período colonial.

compreensão do mundo. Entretanto, Castro, Fonseca e Costa (2025) ressaltam que, quando as práticas de leitura não dialogam com as experiências dos alunos, elas tendem a ser percebidas apenas como obrigação escolar, comprometendo o interesse e a participação discente.

Nessa perspectiva, a leitura literária deve ser concebida como instrumento de conscientização e emancipação, possibilitando aos estudantes desenvolver uma postura crítica diante das relações sociais e culturais presentes nas narrativas. Assim, o trabalho com *Iracema* propõe analisar as relações estabelecidas entre as personagens Iracema e Martim, bem como os elementos simbólicos presentes na obra e as tensões entre culturas indígenas e europeias, promovendo reflexões sobre identidade, colonização e representação cultural (Castro; Fonseca; Costa, 2025).

Além disso, a proposta pedagógica visa estimular nos estudantes a compreensão da leitura como prática prazerosa e significativa, incentivando a formação de leitores por meio da aproximação entre literatura e realidade social. Conforme destacam Oliveira e Bortolaci (2017), práticas de leitura contextualizadas favorecem o envolvimento dos estudantes com o texto literário, especialmente quando estes conseguem identificar aspectos culturais, territoriais e simbólicos próximos de suas vivências. A utilização de fragmentos da obra busca despertar o interesse pela leitura integral do romance e incentivar a produção escrita a partir das reflexões construídas em sala de aula.

A relevância deste estudo reside, portanto, na necessidade de desenvolver estratégias pedagógicas capazes de fortalecer o hábito da leitura entre os estudantes, ao utilizar a literatura como ferramenta de diálogo intercultural e formação crítica. Moreira e Candau (2013) defendem que práticas educativas pautadas na valorização das diferenças culturais contribuem para a construção de processos de ensino mais democráticos e inclusivos. Dessa forma, o romance *Iracema* no ambiente escolar problematiza representações históricas sobre os povos indígenas e promover uma leitura de caráter mais crítico e decolonial.

A literatura, quando trabalhada de forma crítica, contextualizada e interdisciplinar, é uma importante aliada no processo de formação de leitores e no desenvolvimento da escrita. Castro, Fonseca e Costa (2025) evidenciam que a aproximação entre texto literário e cotidiano dos estudantes favorece o protagonismo discente, ao permitir que os estudantes estabeleçam conexões entre a narrativa e suas próprias experiências sociais, culturais e identitárias.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 A Força da Literatura na Consciência Crítica do Estudante

A literatura, é uma das expressões da arte verbal, e é fundamental na formação crítica,

social e criativa dos sujeitos, constituindo-se como importante instrumento para o desenvolvimento da consciência social e da capacidade leitora dos estudantes (Castro; Fonseca; Costa, 2025). A leitura de obras literárias, como *Iracema*, traz reflexões sobre o processo de colonização e ajuda no envolvimento dos estudantes com questões socioculturais presentes na contemporaneidade. Moriz (2012, p. 24), argumenta “a Literatura, como arte verbal, revela sentimentos, valores e visões de mundo que refletem as dinâmicas de uma determinada época histórica. Através da arte literária, emergem os valores, as ideologias e o pensamento humano”.

Nesse sentido, a Literatura, além de ampliar as habilidades cognitivas dos estudantes, contribui para a formação de um olhar crítico sobre a realidade, consolidando o espaço escolar como ambiente de desenvolvimento intelectual e cultural. Assim, a inserção de textos literários no currículo deve estar orientada pela construção de uma competência leitora consistente, capaz de ultrapassar a simples decodificação das palavras e favorecer a emancipação intelectual dos discentes (Castro; Fonseca; Costa, 2025). Oliveira e Bortolaci (2017, p. 100), destacam que “as capacidades de leitura e de escrita dependem do ensino para que possam ser adquiridas e desenvolvidas, cabendo à escola um papel central na promoção dessas práticas”.

A escola, ao fomentar práticas leitoras, assume função decisiva na formação de sujeitos conscientes, capazes de interpretar criticamente a complexidade da realidade em que vivem. Por isso, o ambiente escolar deve favorecer o contato com diferentes gêneros textuais, isso inclui a literatura, de modo que a leitura literária seja compreendida como parte do processo educativo. A literatura oferece aos estudantes um amplo repertório de mundos, linguagens e conhecimentos que se relacionam com suas experiências de vida, ao possibilitar uma compreensão das questões sociais, culturais e históricas (Castro; Fonseca; Costa, 2025).

Aprender a ler significa desenvolver a capacidade de interpretar não apenas o que está explícito, mas os sentidos implícitos e simbólicos do texto, como afirmam Oliveira e Bortolaci (2017, p. 100):

Aprender a ler significa poder refletir sobre as palavras que usamos em nossa comunicação, identificar fonemas diferentes, perceber os modos pelos quais organizamos nosso pensamento, distinguindo entre o sentido literal de uma expressão e seu sentido metafórico. E, ao contrário das situações de fala, em que temos a oportunidade de ouvir a entonação e visualizar as expressões e gestos daqueles que conosco interagem, aprender a ler significa também aprender a lidar com o que não é expresso no texto. Aprender a ler é, pois, imprescindível (Oliveira; Bortolaci, 2017, p. 100).

Oliveira e Bortolaci (2017) mostram que o processo de leitura vai além da simples decodificação das palavras, envolve a interpretação de sentidos explícitos e implícitos, a compreensão de metáforas, a percepção da organização do pensamento e a capacidade de

refletir criticamente sobre a linguagem e o contexto social. Nesse sentido, a literatura apresenta um amplo arcabouço de metodologias lúdicas que contribuem para o desenvolvimento das competências leitoras, embora a prática da leitura continue sendo fundamental para estimular a criatividade, a interpretação, a interação e o raciocínio crítico dos estudantes. Assim, a utilização de jogos pedagógicos também favorece o processo de ensino-aprendizagem, tendo em vista que auxilia os estudantes na construção do conhecimento de forma mais dinâmica e participativa. Conforme destaca Silva (2026, p. 2), é necessário “pensar também os jogos não digitais, já que cartas, envelopes, pontuações e regras só se tornam recursos pedagógicos quando estão ligados a objetivos de leitura, escrita e análise linguística”.

Entretanto, promover experiências de leitura literária é, portanto, indispensável para que os alunos estabeleçam uma relação mais, sensível e crítica com os textos, isso permiti que a leitura vá além da mera absorção de informações e se converta em processo de transformação pessoal e social. Assim, o texto literário deixa de ser um objeto estático e passa a atuar como elemento capaz de provocar deslocamentos internos no leitor, pois, conforme observa Kefalás (2012, p. 3-4), “o leitor é quem seria atravessado pela materialidade das palavras, pelo jogo de significados e pelo impacto emocional do texto”.

A prática contínua da leitura no espaço escolar deve ser compreendida como prioridade pedagógica, exigindo a superação de metodologias tradicionais e a adoção de estratégias mais dinâmicas e contextualizadas. Professores, especialmente os de Língua Portuguesa, precisam desenvolver abordagens inovadoras que estimulem os alunos a explorar o universo literário, seja por meio de grupos de leitura, encenações teatrais, debates interpretativos ou apresentação de autores e obras que dialoguem com a realidade dos estudantes (Castro; Fonseca; Costa, 2025).

Quando explorada de forma reflexiva e crítica, a literatura torna-se um importante veículo de construção do conhecimento e de desenvolvimento do senso crítico dos estudantes. A leitura de obras como *Iracema* coloca o leitor em contato com representações sobre os povos originários e permite problematizar a ação colonial no Brasil, ampliando a compreensão dos alunos sobre os processos históricos e culturais que marcaram a formação do país (Castro; Fonseca; Costa, 2025).

Nesse contexto, é importante reconhecer que a obra literária causa ao leitor diferentes formas de estranhamento, inquietação e reflexão. Ela agrada, desagradar, causar perplexidade, desconforto ou até a sensação inicial de incompreensão diante do texto lido. Por isso, muitas vezes, o contato com outros gêneros, como ensaios, artigos e textos críticos, contribui para

ampliar a interpretação da obra, permitindo ao leitor retornar ao texto literário com novas possibilidades de compreensão. Assim, “retornamos a obra com uma compreensão nova, e a partir desse pressuposto nota-se a importância de um senso crítico para a compreensão e discussões aos alunos” (Pinheiro, 2008, p. 116).

A literatura, quando inserida de maneira crítica e consciente no ambiente escolar, exerce papel fundamental na ampliação das habilidades de leitura e escrita dos estudantes. Além disso, contribui para a formação de cidadãos engajados, sensíveis e capazes de compreender as relações sociais e culturais que envolvem o outro. Segundo Oliveira e Bortolaci (2017), o texto literário apresenta função estética, ética, histórica e cultural significativa, razão pela qual deve ser criteriosamente selecionado no processo educativo. Textos da tradição oral, como mitos, lendas, contos e poesias, por apresentarem elementos linguísticos e estéticos envolventes, são fundamentais para o desenvolvimento do leitor, pois estimulam o encantamento, a imaginação e a formação crítica.

Assim, a literatura na escola não apenas aprimora as capacidades literárias dos alunos, mas também favorece a compreensão de sua realidade e de seu papel na sociedade, preparando-os para serem leitores competentes e capazes de enfrentar desafios intelectuais em diferentes áreas do conhecimento (Castro; Fonseca; Costa, 2025).

O papel da literatura como instrumento de humanização também é defendido por Antonio Candido (2004). Para o autor, a literatura não deve ser compreendida como luxo, mas como necessidade humana, pois contribui para a formação da sensibilidade, da empatia e do senso de justiça. Ao afirmar que “a literatura é um direito humano”, Candido denuncia as desigualdades de acesso aos bens simbólicos produzidos pela arte da palavra e reforça que a leitura literária deve ser assegurada a todos como parte de uma educação emancipadora.

Nessa mesma direção, Alfredo Bosi (1996) compreende a literatura como espaço de tensão entre memória e história, entre o vivido e o imaginado. A obra literária, para Bosi, possui a capacidade de resgatar sentidos e reconfigurar experiências coletivas. Assim, ao trabalhar clássicos da literatura brasileira, como *Iracema*, cabe aos educadores desenvolver uma leitura crítica que ultrapasse a dimensão estética e revele as implicações ideológicas, históricas e políticas presentes nas representações literárias. Desse modo, o ensino de literatura não deve estar dissociado de uma postura ética e crítica.

2.2 Visão Panorâmica acerca do Romance Iracema

O romance *Iracema*, escrito por José de Alencar e publicado originalmente em 1865, constitui uma das principais obras do romantismo indianista brasileiro, amplamente

reconhecido por sua relevância na construção do imaginário nacional acerca da identidade brasileira e das representações dos povos indígenas. A narrativa apresenta a relação entre a indígena Iracema e o colonizador português Martim, simbolizando a união entre indígenas e europeus durante o processo de colonização do Brasil. Escrita em prosa poética, a obra destaca-se pela musicalidade da linguagem, pela riqueza imagética e pela forte construção estética, elementos que conferem ao romance grande importância literária e histórica (Nunes, 2026).

A narrativa desenvolve-se em torno da figura de Iracema, descrita como a “virgem dos lábios de mel”, personagem indígena idealizada que representa pureza, coragem, ligação espiritual com a natureza e preservação das tradições culturais de seu povo. Guardiã do segredo da jurema, Iracema simboliza não apenas a identidade indígena, mas a própria natureza brasileira em sua dimensão mítica e nacionalista. Já Martim, aventureiro português, representa a chegada da cultura europeia e o avanço do projeto colonial sobre os territórios indígenas. Assim, a relação entre ambos apresenta a dimensão amorosa e passa a simbolizar o encontro, muitas vezes conflituoso, entre culturas distintas, o que apresentava tensões entre tradição indígena e colonialismo europeu (Castro; Fonseca; Costa, 2025; Nunes, 2026).

A obra é marcada por metáforas, descrições sensoriais e forte apelo visual, características típicas do romantismo brasileiro. Dessa forma, José de Alencar constrói uma narrativa que não apenas relata uma história de amor, mas propõe reflexões sobre identidade nacional, miscigenação e formação histórica do Brasil. Embora o romance apresente uma valorização do indígena, essa representação ocorre de maneira idealizada, aproximando-se dos interesses nacionalistas do romantismo do século XIX. Nesse sentido, a obra mostra contradições entre exaltação da figura indígena e legitimação simbólica do projeto colonial, aspecto que vem sendo discutido por estudos contemporâneos de perspectiva crítica e decolonial (Nunes, 2026).

Para compreender a construção de *Iracema*, é necessário analisar o contexto histórico, político e cultural em que a obra foi produzida. Segundo Nunes (2026), as condições de produção da literatura indianista estão relacionadas ao cenário do século XIX e aos projetos de formação da identidade nacional brasileira. Ao dialogar com Helena Nagamine Brandão (2014), afirma que as condições de produção dizem respeito ao “conjunto de elementos que cerca a produção de um discurso”, ao envolver aspectos históricos, sociais, ideológicos e culturais que influenciam a criação literária. Assim, compreender *Iracema* exige considerar não apenas o texto em si, mas os interesses políticos e culturais presentes no Brasil imperial.

Nunes (2026) destaca que a literatura brasileira esteve vinculada ao processo de

expansão cultural da Coroa portuguesa, funcionando como instrumento de documentação e legitimação da colonização. Entretanto, com o fim do período colonial e o surgimento do Império brasileiro, abriu-se espaço para novas formas de representação cultural e para a construção de uma literatura voltada à afirmação de uma identidade nacional. Nesse contexto, o romantismo brasileiro assume papel fundamental, especialmente por buscar elementos considerados genuinamente nacionais. Conforme aponta Fausto (2013, p. 109), “o acesso aos livros e a uma relativa circulação de ideias foram marcas distintivas do período”, favorecendo o desenvolvimento das artes, da imprensa e das academias literárias.

Nesse cenário, os povos indígenas ocuparam seu lugar no imaginário nacionalista romântico. Segundo Ventura (1991), o romantismo brasileiro apropriou-se de modelos europeus e os reinterpreto a partir da realidade local, ao criar uma literatura voltada à construção simbólica da nação brasileira. Assim, “materiais europeus [...] tratados como matrizes sujeitas à reinterpretação local” (Ventura, 1991, p. 12) passaram a adquirir características consideradas tipicamente brasileiras. O indígena, nesse processo, foi transformado em símbolo da nacionalidade, especialmente pela literatura romântico-indianista.

Embora o romantismo exaltasse simbolicamente os povos originários, as políticas do Estado imperial brasileiro caminhavam em direção oposta. Nunes (2026) ressalta que o Regulamento das Missões de 1845 e a Lei de Terras de 1850 reforçaram práticas de assimilação cultural e exclusão indígena, favorecendo os interesses dos grandes proprietários de terra e consolidando a marginalização dos povos originários. Nesse contexto, o discurso nacionalista do romantismo convivia com práticas coloniais e racistas que buscavam integrar os indígenas à lógica civilizatória europeia.

A literatura teve, portanto, papel na constituição do imaginário nacional brasileiro durante o século XIX. Outrossim, a literatura contribui para dar legitimidade ao conhecimento da realidade local, enquanto Ventura (1991) afirma que os mitos literários participam da construção simbólica das identidades nacionais. Dessa maneira, *Iracema* não deve ser compreendida apenas como narrativa ficcional, mas como instrumento de produção de sentidos históricos, culturais e ideológicos sobre o Brasil.

Compreender que a formação da literatura nacional brasileira esteve diretamente relacionada ao esforço de adaptação de modelos europeus à realidade local, processo denominado pelo autor como “dialética local-universal”. Nesse movimento, escritores brasileiros passaram a utilizar estruturas literárias europeias para representar paisagens,

culturas e personagens considerados nacionais. Assim, o romantismo indianista procurou transformar o indígena em símbolo fundador da nacionalidade brasileira, ainda que representasse a partir de perspectivas idealizadas e eurocêntricas (Nunes, 2026).

Nunes (2026) destaca ainda que a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), em 1838, esteve diretamente ligada ao projeto de construção de uma memória nacional homogênea. O instituto buscava “investigar e traçar a gênese da nacionalidade” por meio da historiografia e da literatura produzidas pela elite intelectual do período. Dessa forma, escritores como José de Alencar, Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães participaram da elaboração de um imaginário social sobre o Brasil, ao contribuir para a consolidação do romantismo como movimento literário oficial do Império.

Apesar da valorização simbólica do indígena, os códigos discursivos relacionados à branquitude na obra, afirma que o narrador constrói Martim como personagem associado à honra, bravura e civilização, enquanto os personagens indígenas são frequentemente apresentados a partir de perspectivas homogêneas e subordinadas. Segundo a autora, “o narrador parece assumir a enunciação com o propósito de positivar aspectos cruéis do projeto colonial que Martim representa”, estabelecendo dicotomias entre o “cristão” e os “selvagens/submissos” (Nunes, 2026).

A análise de Nunes (2026) demonstra que *Iracema* contribui para construções históricas relacionadas à superioridade branca e à legitimação simbólica da colonização, especialmente ao apresentar o modelo civilizatório europeu como referência de progresso social e cultural. Nesse contexto, a narrativa evidencia tensões ligadas à colonialidade, à branquitude e às imposições culturais europeias sobre os povos indígenas, destacando também o cristianismo como instrumento de assimilação cultural e apagamento identitário. Como o Diretório Pombalino de 1757, proibiram o uso da língua geral de origem tupi e instituíram a língua portuguesa como idioma oficial da colônia, o que fortalece uma lógica eurocêntrica de saberes e poder. Dessa forma, a leitura contemporânea de *Iracema* possibilita problematizar questões relacionadas ao racismo, à dominação cultural e às permanências da colonialidade nas relações sociais e educacionais brasileiras, tornando a obra relevante para o desenvolvimento de leituras críticas e decoloniais no contexto escolar.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, de natureza participante, fundamentada nos pressupostos da pesquisa-ação educacional, tendo como foco

principal a utilização da obra *Iracema* no contexto do Ensino Médio como estratégia para promover a leitura crítica, a escrita reflexiva e discussões relacionadas à colonialidade e às representações indígenas na literatura brasileira. Segundo Braga e Braga (2026), a pesquisa qualitativa possibilita compreender fenômenos educacionais a partir das experiências, percepções e interações dos sujeitos envolvidos, ao valorizar os significados produzidos no contexto social e escolar.

A pesquisa-ação foi adotada por possibilitar a participação ativa dos estudantes no processo de construção do conhecimento, ao proporcionar práticas colaborativas, reflexivas e dialógicas no ambiente escolar. Braga e Braga (2026) ressaltam que a pesquisa-ação educacional contribui para transformar a sala de aula em espaço de interação e problematização social, pois permite que professores e estudantes atuem conjuntamente na construção de práticas pedagógicas mais críticas.

Inicialmente, foi realizada uma contextualização histórica e literária acerca da obra *Iracema* (Figura 1), abordando aspectos relacionados ao romantismo indianista, ao processo de colonização brasileira e às representações dos povos indígenas na literatura nacional. Posteriormente, foram promovidas rodas de conversa, leituras compartilhadas, debates interpretativos e atividades de análise crítica da narrativa, buscando problematizar elementos relacionados à colonialidade, à idealização da figura indígena e às tensões entre culturas indígenas e europeias presentes na obra. Conforme Braga e Braga (2026), metodologias participativas favorecem o desenvolvimento da criticidade e ampliam a relação dos estudantes com os conteúdos escolares, especialmente quando articuladas às experiências socioculturais dos educandos.

Figura 1. Contextualização histórica e literária com os estudantes

Fonte: Adaptado de Castro, Fonseca e Costa (2026)

Além das discussões teóricas, foram desenvolvidas atividades interdisciplinares que

envolveram dramatizações, produção textual e leitura crítica de fragmentos da obra *Iracema*. As encenações teatrais permitiram aos estudantes reinterpretar cenas da narrativa e analisar criticamente as relações de poder presentes entre Iracema e Martim, para desconstruir percepções etnocêntricas sobre os povos indígenas. A metodologia também dialogou com perspectivas decoloniais e multiculturais, ao valorizar saberes indígenas e problematizando práticas históricas de silenciamento cultural, em consonância com a Lei nº 11.645/08. Oliveira e Cruz (2022, p. 183), “o processo de escolarização no nosso país foi baseado nos conhecimentos do colonizador, o que contribuiu para a invisibilização dos saberes dos povos indígenas ao longo dos séculos”. Além disso, o estudo apoiou-se em Moreira e Candau (2003), ao compreender a escola como espaço de diversidade cultural, e nas reflexões de Trudruá Dorrico (2021) sobre literatura indígena como expressão de resistência e ancestralidade. Assim, a pesquisa-ação articulada à literatura contribuiu para fortalecer a participação dos estudantes e promover uma educação mais crítica, reflexiva e plural (Braga; Braga, 2026).

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O desenvolvimento da proposta pedagógica mostram que a utilização da obra *Iracema*, associada a práticas interdisciplinares e decoloniais, contribuiu para o fortalecimento da leitura crítica, da participação estudantil e das reflexões acerca das representações indígenas presentes na literatura brasileira. Os estudantes passaram a interagir de maneira ativa com o texto literário, desenvolvendo análises para a compreensão da narrativa e alcançaram discussões relacionadas ao colonialismo, à identidade cultural, ao racismo e à invisibilização histórica dos povos originários. Conforme Nogueira (2014, p. 10), práticas pedagógicas multiculturais são constituídas por “imagens, sentimentos, lembranças, experiências e visões do real capazes de expressar e/ou de representar modos de vida”, aspecto observado ao longo das atividades realizadas em sala de aula.

A abordagem participante possibilitou que os estudantes assumissem papel protagonista (Figura 2) no processo de aprendizagem, fortalecendo o diálogo, a reflexão coletiva e a construção compartilhada do conhecimento. Nesse sentido, as rodas de conversa, os debates interpretativos e as produções textuais favoreceram o desenvolvimento da criticidade dos alunos, especialmente ao problematizar a relação entre Iracema e Martim como representação simbólica da colonização brasileira. Conforme Bordenave (1985, p. 16), “a participação é o caminho natural para o aluno exprimir sua tendência inata de realizar, fazer coisas, afirmar-se a si mesmo e dominar a natureza e o mundo”, perspectiva percebida nas atividades colaborativas desenvolvidas ao longo da pesquisa.

Figura 2. Representação teatral da obra *Iracema* Encontro entre Martim e Iracema

Fonte: Adaptado de Castro, Fonseca e Costa (2026)

As dramatizações realizadas pelos estudantes mostraram-se como uma das estratégias pedagógicas do estudo, pois possibilitaram maior aproximação entre literatura, arte e realidade social. As figuras 2 apresentadas evidenciam momentos das encenações teatrais desenvolvidas pelos alunos, ao destacar tanto a representação da obra quanto a valorização das identidades indígenas no ambiente escolar. Durante a dramatização, observa-se os estudantes caracterizados como personagens indígenas durante a apresentação teatral, posicionados diante da frase “Respeite os povos originários”, elemento simbólico que reforça o caráter crítico e reflexivo da atividade desenvolvida. A cena demonstra que o trabalho pedagógico foi além dos limites da leitura tradicional da obra e passou a promover debates sobre respeito, identidade cultural e valorização dos povos indígenas no contexto educacional.

Durante os debates, os estudantes analisaram criticamente a representação de *Iracema* enquanto personagem idealizada e marcada pela submissão ao colonizador Martim, ao compreender que essa construção narrativa reflete concepções eurocêntricas presentes no romantismo brasileiro do século XIX. Com a leitura da obra possibilitou desconstruir percepções naturalizadas acerca da inferiorização dos povos indígenas, isso promover reflexões sobre colonialidade e relações de poder. Nesse contexto, os estudantes passaram a compreender que a literatura não é neutra, mas perpassa por discursos históricos, políticos e ideológicos. Nunes (2026), ao afirmar que *Iracema* favorece construções históricas relacionadas à legitimação simbólica da colonização e da superioridade branca, especialmente ao apresentar o modelo civilizatório europeu como referência de progresso e evolução social.

A Figura 3 mostra outra cena da dramatização teatral, representando o encontro entre Martim e Iracema. A atividade permitiu aos estudantes reinterpretar criticamente a narrativa e refletir sobre as tensões culturais presentes na obra. Ao encenar os personagens, os estudantes perceberam as relações de submissão, silenciamento e idealização atribuídas à personagem indígena, ao desenvolver uma postura crítica diante das representações literárias

historicamente construídas. As dramatizações favoreceram maior envolvimento emocional e interpretativo dos estudantes com a narrativa, ao transformar a leitura em experiência reflexiva.

Figura 3. Estudantes protagonistas encerrando a peça Iracema

Fonte: Adaptado de Castro, Fonseca e Costa (2026)

Os resultados evidenciaram que a inserção de perspectivas decoloniais no ensino de literatura contribuiu para ampliar a compreensão dos estudantes acerca das questões históricas relacionadas aos povos indígenas. Conforme Oliveira e Cruz (2022, p. 183), “o processo de escolarização no nosso país foi baseado nos conhecimentos do colonizador, o que contribuiu para a invisibilização dos saberes dos povos indígenas ao longo dos séculos”. A partir dessa discussão, os estudantes passaram a problematizar práticas escolares fundamentadas exclusivamente em epistemologias eurocêntricas, reconhecendo a importância da valorização dos conhecimentos indígenas no currículo escolar.

Nesse contexto, a Lei nº 11.645/08 são importantes nas discussões realizadas durante o estudo, uma vez que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena nos currículos escolares. As atividades desenvolvidas buscaram justamente fortalecer esse diálogo intercultural, ao promover reflexões sobre ancestralidade, identidade e resistência indígena. Assim, a utilização da literatura mostrou-se como importante ferramenta para promover processos de descolonização do conhecimento no ambiente escolar.

As propostas por Moreira e Candau (2003) foram fundamentais para compreender os desafios enfrentados pela escola diante da diversidade cultural. Outrossim, “a escola sempre teve dificuldade em lidar com a pluralidade e a diferença” (Moreira; Candau, 2003, p. 161), ao tender à homogeneização e à padronização das práticas pedagógicas. Percebeu-se que muitos estudantes apresentavam visões estereotipadas acerca dos povos indígenas, frequentemente

associadas a discursos históricos de inferiorização cultural. Contudo, ao longo das atividades, essas percepções passaram a ser questionadas e ressignificadas por meio da leitura crítica da obra e das discussões coletivas desenvolvidas em sala de aula.

As contribuições de Dorrico (2021), especialmente no que se refere ao conceito de “eu-nós lírico-político”. Para Dorrico (2021), a literatura indígena constitui expressão coletiva, ancestral e política, rompendo com a lógica colonial do sujeito individualizado. As discussões realizadas durante a pesquisa permitiram aos estudantes compreender que as produções indígenas contemporâneas representam formas de resistência, denúncia e reexistência cultural. Ao relacionar essas perspectivas à leitura de *Iracema*, os alunos passaram a reconhecer os apagamentos históricos presentes na narrativa e a necessidade de construir leituras mais críticas e contextualizadas da literatura brasileira.

Outro aspecto importante observado nos resultados refere-se ao fortalecimento do interesse dos estudantes pela leitura literária. Muitos alunos, antes das atividades, associavam obras clássicas da literatura brasileira a conteúdos distantes de sua realidade e pouco atrativos. Entretanto, a utilização de metodologias como a dramatizações e debates críticos contribuiu para tornar a leitura dinâmica, e próxima das experiências socioculturais dos estudantes. Oliveira e Bortolaci (2017) afirmam que práticas de leitura contextualizadas favorecem maior envolvimento dos alunos com o texto literário, especialmente quando os estudantes conseguem estabelecer relações entre a narrativa e sua realidade social.

Os resultados também demonstraram avanços no desenvolvimento da oralidade, da escrita e da capacidade argumentativa dos estudantes. As rodas de conversa e os debates estimularam os alunos a expressarem opiniões, questionamentos e interpretações acerca da obra, fortalecendo a construção do pensamento crítico e reflexivo. Além disso, as produções textuais elaboradas pelos estudantes revelaram maior compreensão acerca das relações entre literatura, colonialismo e identidade cultural, evidenciando o potencial da literatura enquanto instrumento de conscientização social.

As práticas pedagógicas fundamentadas na interdisciplinaridade e na problematização social contribuem para transformar a escola em espaço mais plural, democrático e intercultural. Conforme Braga e Braga (2026), metodologias participativas favorecem processos educativos mais significativos e emancipadores, especialmente quando articuladas às experiências culturais e sociais dos estudantes. Nesse sentido, a pesquisa-ação educacional mostrou-se importante estratégia para promover o protagonismo estudantil e fortalecer práticas pedagógicas comprometidas com a diversidade cultural e a formação crítica.

Assim, o trabalho com *Iracema* no contexto escolar ultrapassa a simples análise estética da obra, permitindo aos estudantes refletirem criticamente sobre colonialismo, racismo, linguagem, identidade nacional e representação indígena. A literatura, quando trabalhada de maneira crítica, contextualizada e interdisciplinar, é um importante instrumento de formação humana e social, contribuindo para o fortalecimento da leitura, da escrita e da consciência

crítica dos estudantes. A experiência pedagógica desenvolvida reafirma a necessidade de práticas educativas que valorizem a pluralidade cultural, promovam o diálogo intercultural e contribuam para processos de descolonização do ensino de literatura no espaço escolar.

5. CONCLUSÃO

A obra Iracema possibilitou a compreensão dos estudantes acerca das representações indígenas na literatura brasileira, a qual promoveu reflexões críticas sobre colonialismo, identidade cultural e diversidade. A utilização da literatura associada às práticas pedagógicas participativas contribuiu para fortalecer o interesse pela leitura, estimular a escrita e desenvolver a consciência crítica dos alunos no contexto escolar. Além disso, evidenciou a importância da valorização da cultura indígena no currículo escolar, o que colabora para a desconstrução de estereótipos historicamente construídos e reforça a necessidade de práticas educativas fundamentadas na pluralidade cultural e na decolonialidade. Nesse sentido, a pesquisa reafirma a relevância da Lei nº 11.645/08 e da construção de uma educação mais inclusiva, crítica e intercultural. A literatura é um importante instrumento de transformação social e formação humana, sendo fundamental no desenvolvimento de novas práticas pedagógicas e pesquisas que fortaleçam o diálogo entre literatura, cultura indígena e educação decolonial nos espaços escolares.

6. CONFLITO DE INTERESSE

As autoras declaram que não há conflito de interesses de natureza pessoal, financeira, profissional ou institucional que possa ter influenciado a elaboração, a análise ou a interpretação dos resultados deste trabalho.

7. REFERÊNCIAS

BORDENAVE, Juan E Díaz. **O que é participação**. 2. Ed. São Paulo: Brasiliense, 1985.

BRAGA, Ebson Gama; BRAGA, Adriana Nonato. Procedimentos Metodológicos na Pesquisa Científica: Tipos, Abordagens e Uso Ético da IA segundo o CNPq. **Revista Egan**, [S. l.], v. 1, n. 4, p. e0024, 2026. Disponível em: <<https://revistaegan.com.br/index.php/revistaegan/article/view/28>>. Acesso em: maio. 2026.

BRANDÃO, Helena Hathsue Nagamine. **Analisando o discurso**. São Paulo, SP. In.: Portal de Ciências da Linguagem, USP, 2014. Disponível em: <https://cienciaslinguagem.eca.usp.br/Brandao_AnalisandoODiscurso.pdf>. Acesso em: maio. 2026.

CASTRO, E. B.; FONSECA, T. B. ; COSTA, G. R. . Descolonizando a Leitura de Iracema: Uma Experiência Interdisciplinar no Ensino Médio. In: **II Simpósio Nacional de Estudos Linguísticos e Literários**, 2025, Tefé. Manaus: UEA, 2025. v. 02. p. 32-41.

DORRICO, Trudruá. Eu-nós lírico-político: por uma literatura indígena. In: KRENAK, Ailton *et al.* (org.). **Primavera indígena: vida, arte, política e saberes ancestrais**. São Paulo: Ubu Editora, 2021.

FAUSTO, Boris. **História do Brasil**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2013.

KEFALÁS, Eliana. **Corpo a corpo com texto na formação do leitor literário**. Campinas SP: Autores Associados, 2012.

MOREIRA, A. F.; CANDAU, V. M. Educação escolar e culturas: construindo caminhos. **Revista Brasileira de Educação**, n. 23, mai.-ago, 2003.

_____. **Multiculturalismo: diferenças culturais e práticas pedagógicas**. 10. Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.

MORIZ, Núbia Litaiff. **Literatura Amazonense: reflexões no processo de ensino e aprendizagem do ensino médio das escolas estaduais de Tefé/AM**. 2012. Dissertação de Mestrado em Ciências da Educação (Masterado en Ciencias de la Educación). Universidad San Carlos. Asunción/PY. 2012.

NOGUEIRA, Wilson. **Boi Bumbá: imaginário e espetáculo na Amazônia**. Manaus: Valer, 2014.

NUNES, Jamille de Souza. **Branquitude na literatura romântica indianista: uma análise do narrador no romance “Iracema”, de José de Alencar**. 2026. Dissertação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC – SP), Mestrado em Literatura e Crítica Literária. São Paulo, 2026.

OLIVEIRA, M. I.; CRUZ, J. G. **Epistemologias decoloniais: reflexões a partir da educação escolar indígena na cidade de Manaus-Amazonas**. In: NASCIMENTO, A. C. S.; SILVEIRA, C.; LOUREIRO, L. F.; SOUSA, M. J. S.; OLIVEIRA, P. T. (Orgs). **Interfaces da educação e da docência na Amazônia**. 1. Ed. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2022.

OLIVEIRA, Gabriela Rodella de; BORTOLACI, Natália. **A literatura e a formação de leitores nos anos iniciais do ensino fundamental: experiência na escola de aplicação da universidade de São Paulo**. *Revista Literatura em Debate*, v. 11, n. 21, p. 99-113, jul./dez. 2017.

PINHEIRO, Hélder; ARISTIDES, Jaquelânia; SILVA, Maria Valdênia da; ARAÚJO, Miguel Leocádio. **Literatura e formação de leitores**. Campina Grande: Bagagem. 2008.

SILVA, Andrei Satiro da. Uso de Jogos no Processo de ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa. **Revista Egan**, [S. l.], v. 1, n. 5, p. e0028, 2026. Disponível em: <<https://revistaegan.com.br/index.php/revistaegan/article/view/32>>. Acesso em: 26 maio. 2026.

VENTURA, Roberto. **Estilo tropical: história cultural e polêmicas literárias no Brasil, 1870-1914**. São Paulo: Companhia das Letras, 1991.